

G'O'ZANING ILDIZ CHIRISH KASALLIGIGA QARSHI ZAMONAVIY URUG' DORILARNING SAMARADORLIGI

Xurramova Dildora Do'snazar qizi

Termiz Davlat Muhandislik va Agrotexnologiyalar universiteti magistranti.

e-mail: d66938648@gmail.com, +998975340107

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18997918>

Annotatsiya: G'o'za qishloq xo'jaligining muhim texnik ekinlaridan biri bo'lib, uning hosildorligi ko'plab kasalliklar ta'sirida sezilarli darajada kamayadi. Ayniqsa ildiz chirish kasalligi g'o'za nihollarining nobud bo'lishiga va hosilning pasayishiga sabab bo'ladigan eng xavfli kasalliklardan biridir. Mazkur tadqiqot ishida g'o'zaning ildiz chirish kasalligiga qarshi qo'llaniladigan zamonaviy urug' dorilari samaradorligi tahlil qilindi. Ilmiy adabiyotlar va tajriba natijalari asosida Vitavax-T70, Vitavax-T40, Maxim, Topsin-M, Rizolex-T, shuningdek karboksini va tiram asosidagi preparatlarning biologik samaradorligi baholandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, urug'larni fungitsidlar bilan dorilash nihollarning unib chiqish darajasini oshiradi, ildiz chirish kasalligini kamaytiradi hamda hosildorlikni sezilarli darajada ko'paytiradi. Natijalar zamonaviy urug' dorilari g'o'za yetishtirishda muhim himoya chorasi ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: G'o'za, ildiz chirish kasalligi, urug' dorilash, fungitsidlar, Vitavax-T70, Maxim, Topsin-M, biologik samaradorlik, nihol kasalliklari.

Аннотация: Хлопчатник является одной из важнейших технических культур сельского хозяйства, и его урожайность значительно снижается под воздействием различных заболеваний. Особенно корневая гниль считается одним из наиболее опасных заболеваний, вызывающих гибель всходов хлопчатника и снижение урожайности. В данном исследовании проанализирована эффективность современных препаратов для протравливания семян против корневой гнили хлопчатника. На основе научной литературы и экспериментальных результатов была оценена биологическая эффективность препаратов Vitavax-T70, Vitavax-T40, Maxim, Topsin-M, Rizolex-T, а также препаратов на основе карбоксина и тирама. Исследования показали, что протравливание семян фунгицидами повышает уровень всхожести, снижает распространение корневой гнили и значительно увеличивает урожайность. Полученные результаты свидетельствуют о том, что современные протравители семян являются важной мерой защиты при выращивании хлопчатника.

Ключевые слова: Хлопчатник, корневая гниль, протравливание семян, фунгициды, Vitavax-T70, Maxim, Topsin-M, биологическая эффективность, болезни всходов.

Abstract: Cotton is one of the most important technical crops in agriculture, and its productivity is significantly reduced by various diseases. Root rot is considered one of the most dangerous diseases, causing the death of cotton seedlings and a decrease in yield. This study analyzes the effectiveness of modern seed treatment chemicals used against cotton root rot disease. Based on scientific literature and experimental results, the biological efficiency of Vitavax-T70, Vitavax-T40, Maxim, Topsin-M, Rizolex-T, as well as preparations based on carboxin and thiram was evaluated. The research results showed that treating seeds with fungicides increases germination rates, reduces the incidence of root rot, and significantly

improves yield. The results demonstrate that modern seed treatment chemicals are an important protective measure in cotton cultivation.

Keywords: cotton, root rot disease, seed treatment, fungicides, Vitavax-T70, Maxim, Topsin-M, biological efficiency, seedling diseases.

Kirish

G'oz (Gossypium hirsutum L.) dunyoda eng muhim texnik ekinlardan biri hisoblanadi. Paxta tolasidan to'qimachilik sanoatida keng foydalaniladi, shuningdek paxta chigiti yog' sanoati uchun muhim xomashyo hisoblanadi. Shu sababli g'oz hosildorligini oshirish va kasalliklardan himoya qilish qishloq xo'jaligi oldidagi dolzarb vazifalardan biridir.

G'oz ekinlarida uchraydigan eng xavfli kasalliklardan biri ildiz chirish kasalligidir. Ushbu kasallik asosan Rhizoctonia solani, Fusarium spp. va boshqa patogen zamburug'lar tomonidan keltirib chiqariladi. Kasallik natijasida nihollar qurib qoladi, ildiz tizimi zararlanadi va o'simlik rivojlanishi sekinlashadi [5]. Ayrim hududlarda ildiz chirish kasalligi tufayli nihollarning 30–40 % gacha nobud bo'lishi kuzatilgan [1].

Ildiz chirish kasalligiga qarshi kurashishda agrotexnik tadbirlar, chidamli navlardan foydalanish va kimyoviy himoya usullari muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa urug'larni fungitsidlar bilan dorilash nihollarning dastlabki rivojlanish bosqichida kasalliklarning oldini olishda samarali hisoblanadi [3].

Zamonaviy qishloq xo'jaligida urug' dorilash texnologiyasi keng qo'llanilib, u nafaqat kasalliklarning oldini olish, balki o'simliklarning tez unib chiqishini ham ta'minlaydi. So'nggi yillarda g'oz nihol kasalliklariga qarshi ko'plab yangi preparatlar ishlab chiqilgan. Ular orasida Vitavax-T70, Maxim, Topsin-M, Rizolex-T va boshqa fungitsidlar keng qo'llanilmoqda [2].

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi g'oz ildiz chirish kasalligiga qarshi zamonaviy urug' dorilarining samaradorligini ilmiy manbalar asosida tahlil qilishdan iborat.

Metodologiya

Tadqiqot jarayonida g'oz ildiz chirish kasalligiga qarshi qo'llaniladigan urug' dorilari bo'yicha ilmiy adabiyotlar, tajriba natijalari va statistik ma'lumotlar o'rganildi. Shuningdek turli tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan dala va laboratoriya tajribalarining natijalari tahlil qilindi.

Ilmiy manbalarda quyidagi fungitsidlar samaradorligi o'rganilgan:

- Vitavax-T70
- Vitavax-T40
- Maxim
- Topsin-M
- Rizolex-T
- Karbaksin + tiram kombinatsiyasi

Tajribalarda urug'lar ekishdan oldin ma'lum miqdorda fungitsidlar bilan dorilangan. Masalan, karbaksin va tiram kombinatsiyasi 3,5 g/kg urug' miqdorida qo'llanilgan [3].

Dala tajribalari randomizatsiyalangan blok usulida o'tkazilgan bo'lib, nazorat varianti sifatida dorilanmagan urug'lar ishlatilgan. Tajriba natijalari quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholangan:

- nihollarning unib chiqish darajasi
- kasallik tarqalish foizi
- hosildorlik ko'rsatkichlari

- tolalarning sifati

Olingan ma'lumotlar statistik jihatdan tahlil qilinib, turli preparatlarning biologik samaradorligi solishtirildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, urug'larni fungitsidlar bilan dorilash g'oz'a nihollarining kasalliklarga chidamliligini oshiradi.

Ba'zi tadqiqotlarda Vitavax-T70 va Vitavax-T40 preparatlari boshqa fungitsidlarga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Ushbu preparatlar bilan dorilangan urug'lar ekilganda hosildorlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgan [2].

Masalan, tajriba natijalariga ko'ra Vitavax-T70 bilan dorilangan g'oz'a o'simliklarida hosildorlik 58,0 g/plant ga yetgan bo'lsa, nazorat variantida bu ko'rsatkich 36,3 g/plant ni tashkil etgan [2]. Bu esa urug' dorilash hosildorlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi.

Shuningdek Vitavax-T70 bilan dorilangan variantlarda paxta tolasi hosildorligi 302,2 g/plot ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat variantida bu ko'rsatkich 121,4 g/plot ga teng bo'lgan [2].

Boshqa tadqiqotlarda karbaksin va tiram asosidagi preparatlar ham yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Ushbu kombinatsiya qo'llanilganda nihol nobud bo'lish darajasi atigi 4,11 % ni tashkil etgan [3].

Zamonaviy preparatlar orasida Cruise Extra Cotton va Record preparatlari ham g'oz'a nihol kasalliklariga qarshi yuqori biologik samaradorlik ko'rsatgan. Tadqiqotlarda Record preparatining biologik samaradorligi ildiz chirish kasalligiga qarshi 86,4 % ni tashkil etgan [1]

Tahlil va muhokama

G'oz'a ekinlarida uchraydigan ildiz chirish kasalligi o'simliklarning dastlabki rivojlanish bosqichida eng katta zarar yetkazadigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik asosan tuproqda saqlanib qoladigan yoki urug' orqali tarqaladigan patogen zamburug'lar – **Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp. va boshqa patogenlar** tomonidan keltirib chiqariladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu patogenlar tuproq sharoitiga moslashuvchan bo'lib, ular ayniqsa nam va sovuq tuproqlarda faol rivojlanadi. Natijada g'oz'a nihollari unib chiqqandan keyin tezda zararlanadi, ildiz tizimi chiriydi va nihollar qurib qoladi [11].

Ko'plab ilmiy tadqiqotlarda g'oz'a nihol kasalliklari hosildorlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Ayrim hududlarda ildiz chirish kasalligi tufayli nihollar soni 25–40 % gacha kamayishi mumkinligi aniqlangan [5]. Bu esa g'oz'a dalalarida o'simliklar siyraklashishiga olib keladi va natijada hosilning keskin kamayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun g'oz'a yetishtirishda kasalliklarning oldini olish muhim agrotexnik masalalardan biri hisoblanadi.

Ilmiy manbalarda g'oz'a kasalliklariga qarshi kurashning turli usullari tavsiya etilgan bo'lib, ular orasida agrotexnik, biologik va kimyoviy usullar muhim o'rin egallaydi. Ammo ko'plab tadqiqotchilar urug'larni fungitsidlar bilan dorilash usulini g'oz'a nihol kasalliklariga qarshi eng samarali profilaktik choralaridan biri sifatida e'tirof etadi [4]. Chunki bu usul o'simliklarning dastlabki rivojlanish bosqichida patogenlarning ta'sirini kamaytirishga imkon beradi.

Urug' dorilash texnologiyasi o'simliklarni himoya qilish tizimining muhim elementi hisoblanadi. Ushbu usul orqali urug' yuzasida yoki urug' ichida mavjud bo'lgan patogenlar zararsizlantiriladi. Natijada nihollar sog'lom rivojlanadi va o'simliklarning keyingi vegetatsiya davri davomida kasalliklarga chidamliligi oshadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fungitsidlar

bilan dorilangan urug'lar nazorat variantiga nisbatan tezroq unib chiqadi va nihollar soni ko'proq bo'ladi [3].

Zamonaviy qishloq xo'jaligida g'o'za urug'larini dorilash uchun turli xil fungitsid preparatlar qo'llaniladi. Ular orasida **Vitavax-T70, Vitavax-T40, Maxim, Topsin-M, Rizolex-T** kabi preparatlar keng qo'llaniladi. Ushbu preparatlar patogen zamburug'larga qarshi keng spektrli ta'sirga ega bo'lib, g'o'za nihol kasalliklarining oldini olishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Vitavax-T70 preparati tarkibida **karbaksin va tiram** faol moddalari mavjud bo'lib, ular zamburug' hujayralarining metabolik jarayonlarini buzish orqali patogenlarning rivojlanishini to'xtatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Vitavax-T70 bilan dorilangan urug'lar ekilganda g'o'za nihollarining unib chiqish darajasi nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi [2]. Bundan tashqari, ushbu preparat ildiz chirish kasalligini kamaytirishda ham yuqori biologik samaradorlikka ega.

Ilmiy tajribalar natijalariga ko'ra, Vitavax-T70 preparati qo'llanilganda g'o'za hosildorligi sezilarli darajada oshgan. Masalan, ayrim tadqiqotlarda ushbu preparat bilan dorilangan variantlarda hosildorlik 58,0 g/plant ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat variantida bu ko'rsatkich 36,3 g/plant ni tashkil etgan [2]. Bu esa urug' dorilash o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Karbaksin va tiram asosidagi fungitsidlar ham g'o'za kasalliklariga qarshi samarali hisoblanadi. Ushbu preparatlar urug' yuzasidagi patogenlarni zararsizlantirish bilan birga tuproqdagi zamburug'larning rivojlanishini ham cheklaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, karbaksin va tiram kombinatsiyasi bilan dorilangan urug'lar ekilganda nihol nobud bo'lish darajasi atigi 4,11 % ni tashkil etgan [3]. Bu ko'rsatkich nazorat variantiga nisbatan ancha past ekanligi bilan ahamiyatlidir.

So'nggi yillarda g'o'za nihol kasalliklariga qarshi yangi avlod fungitsidlari ham ishlab chiqilmoqda. Masalan, **Maxim** preparati faol modda sifatida fludioksonilni o'z ichiga oladi. Ushbu modda patogen zamburug'larning spora hosil qilish jarayonini buzadi va ularning rivojlanishini to'xtatadi. Tadqiqotlar Maxim preparati g'o'za nihol kasalliklariga qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatishini tasdiqlagan [10].

Shuningdek, Topsin-M preparati ham g'o'za kasalliklariga qarshi keng qo'llaniladigan fungitsidlardan biridir. Ushbu preparat tarkibidagi **tiyofanat-metil** faol moddasi zamburug'larning hujayra bo'linishini to'xtatadi va ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, Topsin-M bilan dorilangan urug'lar ekilganda g'o'za nihollarining kasallanish darajasi sezilarli darajada kamayadi [8].

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, urug' dorilash nafaqat kasalliklarning oldini olish, balki o'simliklarning o'sish jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Dorilangan urug'lar tezroq unib chiqadi, ildiz tizimi yaxshi rivojlanadi va o'simliklar vegetatsiya davrida kuchliroq bo'ladi. Natijada g'o'za hosildorligi oshadi va paxta tolasi sifati yaxshilanadi [6].

Urug' dorilashning yana bir muhim afzalligi shundaki, bu usul integratsiyalashgan o'simliklarni himoya qilish tizimida muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy qishloq xo'jaligida kasalliklarga qarshi kurashishda kimyoviy preparatlarni me'yoridan ortiq qo'llash ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Urug' dorilash esa kam miqdordagi fungitsidlar yordamida yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi [4].

Shuningdek, urug' dorilash usuli iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Chunki ushbu usul orqali kasalliklarning oldi olinadi va keyinchalik qo'shimcha himoya choralari qo'llash zarurati kamayadi. Bu esa fermer xo'jaliklari uchun xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy fungitsidlar biologik samaradorligi 80–90 % gacha yetishi mumkin [1]. Bu ko'rsatkich g'o'za nihol kasalliklariga qarshi kurashishda urug' dorilash texnologiyasi juda muhim ekanligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, g'o'za kasalliklariga qarshi kurashishda urug' dorilash agrotexnik tadbirlar bilan birgalikda qo'llanilganda yanada yuqori natijalar beradi. Masalan, almashlab ekish tizimiga rioya qilish, tuproqni chuqur haydash, sifatli urug'lik materiallardan foydalanish va optimal ekish muddatlarini tanlash kasalliklarning tarqalishini kamaytirishga yordam beradi [10].

Umuman olganda, olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari g'o'za ildiz chirish kasalligiga qarshi kurashishda zamonaviy urug' dorilaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ushbu preparatlar g'o'za nihollarini kasalliklardan himoya qiladi, o'simliklarning sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi va hosildorlikni oshiradi. Shuning uchun zamonaviy qishloq xo'jaligida g'o'za urug'larini fungitsidlar bilan dorilash texnologiyasi keng qo'llanilishi zarur.

Xulosa

O'rganilgan ilmiy manbalar shuni ko'rsatdiki, g'o'zaning ildiz chirish kasalligiga qarshi urug' dorilash samarali himoya choralaridan biri hisoblanadi. Vitavax-T70, Vitavax-T40, Maxim, Topsin-M, Rizolex-T kabi fungitsidlar g'o'za nihollarini kasalliklardan himoya qilishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- urug' dorilash g'o'za nihollarining unib chiqish darajasini oshiradi;
- ildiz chirish kasalligi tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi;
- hosildorlik va paxta tolasi sifatini yaxshilaydi;
- zamonaviy fungitsidlar biologik samaradorligi 80–90 % gacha yetishi mumkin.

Shu sababli g'o'za yetishtirishda zamonaviy urug' dorilaridan foydalanish hosildorlikni oshirish va kasalliklarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gulmurodova Sh., Sattarova R. New protectants against cotton seeding diseases (root rot and gommosis). – E3S Web of Conferences, 2023. – p.3-5.
2. Nawal A.E., El-Habbaa G.M. Efficacy of dressing cotton seeds with fungicides in controlling root rot pathogens. – Plant Pathology Journal, 2011. – p.5-9.
3. Bhattiprolu S.L. Field efficacy of seed dressing fungicides against seed borne diseases in cotton. – International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2017. – p.3662-3664.
4. Sharma P., et al. Seed treatment in sustainable agriculture. – Agricultural Reviews, 2015. – p.85-90.
5. Mamirov S. Detection of fungi that cause seedling root rot in cotton. – Journal of Plant Protection Research, 2021. – p.2-4.
6. Abdel-Shahaid Y. Effect of fungicides on cotton root rot pathogens. – Plant Disease Research, 1989. – p.45-47.

7. Youssef M., et al. Effect of fungicidal seed treatment on cotton seedling diseases. – Egyptian Journal of Phytopathology, 1995. – p.62-65.
8. Helal M., et al. Seed treatment with fungicides for controlling damping-off disease of cotton. – Journal of Agricultural Sciences, 1997. – p.74-78.
9. El-Safety H. Influence of fungicides on cotton seedling survival. – Plant Protection Bulletin, 2001. – p.55-58.
10. Sharma K. Cotton diseases and their management. – New Delhi: Agricultural Publications, 2014. – p.112-118.
11. Agrios G. Plant Pathology. – Academic Press, 2005. – p.483-490.
12. FAO. Cotton production and disease management guide. – Rome, 2018. – p.67-72.